
JISMONIY SIFATINI OSHIRISH UCHUN INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH

Spatayev Baxtiyar Polatbekovich

Guliston davlat pedagogika instituti Jismoniy

madaniyat nazaryasi kafedrasida o‘qituvchisi

baxtiyarspatayev243@gmail.com

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya an’anaviy tartiblardan tashqari rivojlanmoqda, o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarining jismoniy sifatini oshirish uchun innovatsion usullarni tobora ko‘proq qabul qilmoqdalar. Texnologiya va ijodkorlikning hozirgi davrida jismoniy tarbiya o‘qituvchilari fitnes va farovonlikka bo‘lgan muhabbatni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, fitness, motivatsiya, hamjamiyat.

USING INNOVATIONS TO ENHANCE PHYSICAL QUALITY

Spatayev Baxtiyar Polatbekovich

Gulistan State Pedagogical Institute Physical

teacher of the cultural theory department

baxtiyarspatayev243@gmail.com

Abstract: Physical education is evolving beyond traditional methods, and teachers are increasingly adopting innovative methods to improve the physical quality of their students. In this day and age of technology and creativity, physical education teachers play an important role in fostering a love of fitness and wellness.

Keywords: Technology, fitness, motivation, community.

Kirish. Ushbu maqola jismoniy tarbiyani yanada qiziqarli, samarali va individual ehtiyojlarga moslashtirish uchun o‘qituvchilar qo‘llashi mumkin bo‘lgan turli yangi yondashuvlarni o‘rganadi. Har bir bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisi dars mashg‘ulotlari jarayonida kreativlik yondashuvi asosida o‘quvchilarida darsga qiziqitirish yo‘llarini topa olishi lozim.[5]

Texnikaviy mashqlar:

Texnologiyani qabul qilish jismoniy tarbiyada inqilob qilishi mumkin. Fitness ilovalari, taqiladigan qurilmalar va onlayn platformalar talabalarning faollik darajasini kuzatish va tahlil qilish uchun birlashtirilishi mumkin. Bu nafaqat jismoniy mashqlarni o‘lchab bo‘lmas holga keltiradi, balki talabalarga o‘zlarining fitnes sayohatlarini o‘z zimmlariga olishga imkon beradi.

Motivatsiya uchun o‘yinlashtirish:

Jismoniy tarbiyaga qiziqarli elementni kiritish mashg‘ulotlarni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Qiyinchiliklar, mukofotlar va do‘stona musobaqalarni o‘z ichiga olgan holda fitnes tartib-qoidalarini o‘ynash talabalar jarayondan zavqlanib, o‘z chegaralarini bosib olishga undaydigan muhit yaratadi.

Haqiqiy hayot foydalari uchun funktsional trening:

Diqqatni kundalik harakatlarga taqlid qiluvchi funktsional mashqlarga o‘tkazish umumiy jismoniy funktsiyani rivojlantiradi. Choynak va qarshilik bantlari kabi noan'anaviy jihozlarni o‘z ichiga olgan holda, o‘qituvchilar mashg‘ulotlarga rang-baranglik qo‘shishlari mumkin, bu ularni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Ochiq havoda sarguzashtlar va tabiatga asoslangan fitnes:

Ochiq havoda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari nafaqat manzarani o‘zgartirishni, balki tabiat bilan aloqani ham mustahkamlaydi. Sarguzashtli sport va tabiatga asoslangan fitnes dasturlari o‘quvchilarni jismoniy tayyorgarligini yaxshilash bilan birga ajoyib ochiq havoda kashf etishga va qadrlashga undaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Jismoniy va ruhiy farovonlikning o‘zaro bog‘liqligini tan olgan holda, jismoniy tarbiya o‘qituvchilari yoga va aqliy mashqlar kabi ong-tana amaliyotlarini joriy etishlari mumkin. Ushbu amaliyotlar nafaqat moslashuvchanlik va kuchni yaxshilaydi, balki stressni kamaytirishga va umumiy ruhiy salomatlikka hissa qo‘shadi.

Fanlararo hamkorlik:

Boshqa fanlardan o‘qituvchilar bilan hamkorlik qilish yanada yaxlit o‘rganish tajribasini yaratishi mumkin. Jismoniy tarbiya fan, matematika yoki san'at kabi fanlar bilan birlashtirilishi mumkin, bu talabalarga har tomonlama ta'lim tajribasini beradi.

Shaxsiylashtirilgan fitnes rejalari:

Har bir talabaning o‘ziga xos ehtiyojlarini tan olgan holda, jismoniy tarbiya o‘qituvchilari individual tayyorgarlik darajasini baholashlari va shaxsiy mashg‘ulotlar rejalari tuzishlari mumkin. Mashqlarni aniq maqsad va ehtiyojlarga moslashtirib, o‘qituvchilar har bir o‘quvchining o‘z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishini ta'minlashi mumkin.

Tengdoshlar bilan o‘qitish va jamoaviy ish:

Tengdoshlarni o‘rgatish va jamoada ishlash orqali hamkorlik muhitini yaratish nafaqat ijtimoiy o‘zaro munosabatlarni kuchaytiradi, balki hamkorlikning ahamiyatini ham oshiradi. Talabalar navbatma-navbat isinish yoki ko‘rgazmali mashqlarni bajarib, mas'uliyat hissi va jamoada ishlashni rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiyada inklyuzivlik:

Moslashuvchan strategiyalarni amalga oshirish jismoniy tarbiya barcha qobiliyatlarga ega bo‘lgan o‘quvchilar uchun inklyuziv bo‘lishini ta'minlaydi. Turli

xillikni nishonlash va maxsus ehtiyojlarni qondirish orqali o‘qituvchilar har bir talaba faol ishtirok etishi va rivojlanishi mumkin bo‘lgan muhitni yaratadilar.

Hamjamiyat ishtiroki:

Jismoniy tarbiya sinfdan tashqarida ham mavjud va jamiyatning ishtiroki uning ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Fitnes tadbirlarini tashkil etish, mahalliy mutaxassislarni taklif qilish yoki xayriya yugurishlarida qatnashish nafaqat talabalar tajribasini oshiradi, balki keng jamoatchilik bilan aloqalarni mustahkamlaydi.

Xulosa.Jismoniy tarbiya o‘qituvchilari ushbu innovatsion usullarni qo‘llagan holda, ular nafaqat o‘quvchilarning fitnesga bo‘lgan yondashuvini o‘zgartiradilar, balki farovonlikka butun umr sadoqatini ilhomlantiradilar. Texnologiya, o‘yin, tabiatga asoslangan faoliyat va shaxsiylashtirilgan yondashuvlarni o‘z ichiga olgan holda, o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarining turli ehtiyojlari va afzalliklarini qondiradigan dinamik va inklyuziv muhitni yaratishi mumkin, natijada jismoniy sifat yaxshilanadi va sog‘lom, baxtli talabalar tanasiga olib keladi.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilari o‘quvchilarning jismoniy sifatini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Innovatsion usullarni qo‘shish o‘quv tajribasini yanada qiziqarli va samaraliroq qilishi mumkin.

Talabalarning jismoniy faollik darajasini kuzatish va tahlil qilish uchun fitnes ilovalari va taqiladigan qurilmalardan foydalaning.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilari ushbu innovatsion usullarni o‘z ichiga olgan holda, dinamik va rag‘batlantiruvchi o‘quv muhitini yaratishi, pirovardida o‘quvchilarning jismoniy sifatini yaxshilashga hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva Sh.A., Xurramov E.E. Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash // Zamonaviy ta‘lim / Sovremennoye obrazovaniye. 2016. № 5. – B.15-16.

2. Pedagogik atamalar lug‘ati. Mualliflar guruhi. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. – T.: 2008. – B.64.

3. Pedagogik atamalar lug‘ati. Mualliflar guruhi. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. – T.: 2008. – B.130.

4. Rafiyev H.T. Jismoniy madaniyat sohasidagi tushuncha va atamalarning ba’zi muammolari // Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyotini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari.-Chirchiq, 2019. – B. 49.

5. Abdumumin o‘g‘li, Bolbekov Elyor. "TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 39.1 (2024): 206-211.